

МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Р.Х. Джураев

академик АНРУз, д.п.н., зав. отдела НИПВ им. Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598943>

Образование предполагает не только сохранение, но и укрепление человечности в человеке в условиях информационного общества. Имея статус социального института, образование подняло педагогическую функцию на уровень общественного интеллекта, оно вобрало в себя не только социально-духовно-педагогическое воспроизводство человека, но и воспроизводство общественного интеллекта, знаний, культуры народов, связанных общей исторической судьбой. В этой связи развитие педагогической функции рассматривается в непрерывном процессе возвышения от родовой, педагогически-ориентированной деятельности к профессиональной деятельности будущего учителя, направленной на сохранение и поддержание целостности образовательных систем, обеспечивающих жизнеспособность общества. Функционально-личностная технология призвана обеспечить преемственность развития педагогической функции учителя и продвижение человека в его развитии до прогнозируемого уровня.

Ключевые слова: *Функционально-личностная технология, педагогически-ориентированной деятельности к профессиональной деятельности, социально-духовно-педагогическое воспроизводство человека.*

Education assumes not only preservation, but also strengthening humanity in a person in conditions of information society. Having the status of social institute education has lifted pedagogical function on a level of public intelligence; it has incorporated not only socially-spiritually-pedagogical reproduction of a person, but also reproduction of public intelligence, knowledge, cultures of people connected by the general historical destiny. In this connection development of pedagogical function is considered in continuous process of eminence from the patrimonial, pedagogical-focused activity to professional work of a future teacher directed on preservation and maintenance of educational systems integrity, providing a viability of society. Functional-personal technology is called to provide continuity of development of pedagogical function of a teacher and promotion of a person in his or her development up to predicted level.

Key words: *Functional-personal technology, pedagogically-oriented activity to professional activity, social-spiritual-pedagogical reproduction of a person.*

Необходимость качественных изменений в сфере современного образования может быть осмыслена с учетом анализа внешних условий, закономерностей функционирования и развития их системного окружения - общества и природы. Развитие общества в большей степени подчинено собственным системным закономерностям, непротиворечиво вписывающимся в историю человечества как в процесс развития системы.

Известно, что данные демографии (численность населения) представляют параметр, применимый ко всем эпохам, который является универсальным ключом к пониманию прошлого, и на этой основе - к прогнозам будущего. Значение

демографического фактора все больше признается учеными, так как характеристики сообщества имеют четкий и универсальный смысл и дают возможность предложить некоторую общую для человечества канву его развития, а также помогают увидеть системные предпосылки нынешнего переходного периода как источника выхода из критического состояния для безопасности всего населения Земли.

Демографические проблемы связаны с уровнями образованности и качества жизни населения, что, в свою очередь, влияет на тенденции в развитии образования.

Нравственным императивом любой системы образования является требование, состоящее в том, чтобы подготовка личности соответствовала нуждам развивающейся социальной практики. Между тем, не менее значимо формирование и раскрытие потенциала самого человека. При этом развитие личности, интеллектуальных способностей, творческого потенциала должно носить системный характер. И сегодня эта задача может решаться с помощью опоры на принципы образовательной креатологии и адаптации к системогенетической сущности образования (А.И. Субетто).

Таким образом, социальная и природная потребность личности в «удвоении себя» и раскрытии собственного потенциала предопределяет необходимость развития родовой педагогической функции и теоретического осмысления ее сущности в контексте функционирования более глобальных систем.

Известно, что основное свойство социальных систем состоит в их целенаправленности. Целенаправленность - это способность к выбору поведения в зависимости от выбранной цели. Принимая этот принцип теоретически, нередко игнорируют его практические проявления. Система «человек», вписанная в природную среду и в общество через образование, двойственна и едина. Двойственность и единство находят свое отражение в законе единства и борьбы противоположностей. С одной стороны, природная сущность человека проявляется в стремлении сохранить себя как биологическую систему, с другой - социальная сущность человека как личности отражается в стремлении сохранить себя как часть социальной системы. Иными словами, человек является частью вышестоящих систем «общество» и «природа». Существенно, что общим конечным результатом взаимодействия элементов любой системы является упорядоченность, устойчивость и целостность, т. е. ее самосохранение. Логично выделить в соответствии с этим две цели человека как системы: главную и функциональную, которые по отношению друг к другу находятся в соотношении как целое и часть.

Главная и функциональная цели являются дополнением друг друга до целого. В конкретных условиях в соответствии с диалектическим принципом «уместности» или «неуместности» определяются тенденции изменения целей. Этот принцип уточняет понятие дополнительности таким компонентом, как условие существования полярности, и позволяет использовать схему «треугольника». Вершина треугольника содержит ключ к пониманию происходящего. «С позиции вершины треугольника как некоторой концептуальной «горы» становится ясным не столько то, что происходит, сколько, почему или как это происходит» (А.Г. Теслинов).

В основе современной теории управления и экономической теории в качестве главной цели человеческой деятельности постулируется удовлетворение потребностей человека. Названная цель без сопутствующей этой цели функции по сохранению вышестоящих систем («общество» и «природа») противоречит закону существования -

закону сохранения систем, «изначально ориентирует социальную систему на паразитирование, а значит, на преждевременную гибель» (Д.М. Мехонцева).

Иными словами, в качестве категориального императива нами приняты две цели человеческой деятельности:

1) главная - удовлетворение собственных потребностей, необходимых для самосохранения (система «человек»);

2) функциональная - поддержание целостности, сохранение устойчивости, стабильности функционирования систем «общество» и «природа» (как социальной и природной среды обитания человека).

Указанные цели рассматриваются нами относительно педагогически ориентированной деятельности человека и, соответственно, его педагогической функции.

Исходя из того, что в условиях становления информационного общества образование предполагает не только сохранение, но и усиление «человеческого в человеке», нами реализован системный подход в контексте принципа непрерывности образования, соединяющий хронологические фазы развития личности и современные социокультурные условия.

Мы опираемся на модель системы деятельности, созданную А.И. Субетто (ядерная деятельность модель личности). Согласно этой модели, педагогическая деятельность как род деятельности отражает отношения в системе «человек - человек» и предполагает «воспроизводство человека-личности». По утверждению автора, родовой функцией любой социальной системы является педагогическая функция, а педагогическая деятельность есть форма реализации и условие развития этой функции. В этом смысле педагогическая функция наряду с «трудом» и продолжением духовных традиций «рода» неотъемлема от сущности человека.

Между тем, с появлением человека социального «педагогическая функция приобретает социально-онтологическую статусность. Приобретя статус социального института, учительство и образование подняли педагогическую функцию на уровень общественного интеллекта; она вобрала в себя не только социально-духовно-педагогическое воспроизводство человека, но и воспроизводство общественного интеллекта, воспроизводство знаний, культуры и поколений людей, связанных общей исторической судьбой» (А.И. Субетто).

В связи с этим развитие педагогической функции рассматривается нами в непрерывном процессе возвышения от родовой, потенциально присущей субъекту педагогически-ориентированной до профессиональной деятельности будущего педагога, направленной на сохранение и поддержание целостности образовательных систем, обеспечивая тем самым жизнеспособность общества, частью которого они являются.

Таким образом, педагогическая функция на разных возрастных этапах развития личности проявляется в различных аспектах педагогически-ориентированной деятельности (и спонтанной, сопровождающей социальную адаптацию человека, и профессиональной, реализуемой педагогом-профессионалом).

Следовательно, в структуре педагогической функции логично выделить следующие блоки: «защита», «обучение», «воспитание», «развитие» как константы, содержание которых на разных этапах развития этой функции претерпевает качественные изменения.

Подчеркнем, что к триаде «обучение - воспитание - развитие» добавлен блок «защита», педагогическая интерпретация которого представлена впервые.

Защита как структурный компонент педагогической функции ассоциируется с достижением чувства собственной психологической и физической безопасности, а также системой мер, которые субъект интуитивно или сознательно предпринимает для создания психологической и физической безопасности близкого окружения. В контексте профессионально-педагогической функции эта деятельность становится профессионально значимой нормой.

Блок «обучение» содержит описание тех составляющих педагогической функции, которые ориентируют на развитие познавательной сферы личности, формирование знаний, умений, навыков, ключевых компетентностей и т. д.

Формирование ценностного отношения к себе и окружающему миру реализуется посредством педагогической функции в условно выделенном нами блоке «воспитание».

Блок «развитие» включает те составляющие педагогической функции, которые направлены на достижение качественных изменений в личностном развитии, приобретение новых способов деятельности, а также умение личности вносить коррективы в уже освоенные способы деятельности.

Процесс непрерывного развития педагогической функции в совокупности выделенных блоков предполагает несколько этапов, пролонгированных во времени: младшее звено школы, среднее звено школы, старшее звено школы, вузовское и послевузовское образование.

Специфика развития педагогической функции в младшем школьном возрасте преимущественно характеризуется ориентацией на развитие и удовлетворение потребностей личности в безопасности как в социальном, так и в педагогическом контексте, а также развитием направленности личности на помощь и защиту других (семьи, близких и важных для ребенка людей, а также домашних питомцев, живой природы и др.).

Известно, что младший школьный возраст-это один из наиболее сенситивных периодов развития творческого потенциала личности, поэтому творческое развитие является

Педагогическое образование и наука,

доминантой развития родовой педагогической функции на данном этапе.

Как известно, становление личности происходит в соответствии с хронологическими фазами развития человека, к которым относятся: закладывание фундамента личности (до 6 лет), формирование личности (6-12 лет), самоопределение личности (12-16 лет), специальная профессиональная подготовка (17-22 года). Эти хронологические фазы совмещены с принятыми в России подсистемами: «школьное», «вузовское», «послевузовское» образование и являются в разработанной нами многоуровневой системе основой для моделирования исследуемого процесса. Обоснованная нами интегративная модель имеет иерархическую структуру, интегрирует математическую, хронологическую и социокультурную модели развития педагогической функции в процессе непрерывного образования.

Стратегические направления развития педагогической функции для каждого этапа определены, исходя из условий «уместности», к которым отнесены социокультурные и возрастные особенности.

Использовать структурное подобие для простого воспроизведения подсистем, но на другом содержании и в новых условиях, позволила матричная модель. Структура модели

эксплицируется в ее функциональных блоках, а связи между ними определяются через параметры главной и функциональной целей человека.

Эффективное развитие педагогической функции достигается посредством применения разработанной нами функционально-личностной технологии. На начальном этапе каждого из выделенных хронологических периодов проводится диагностика исходного уровня развития педагогической функции и выбирается дальнейшая стратегия ее развития. Далее на основе выбранной стратегии определяются параметры главной цели развития основных блоков педагогической функции, производится отбор содержания, методов, приемов, средств и форм, обеспечивающих это развитие.

Методическое обеспечение учебных занятий предполагает согласование целей, содержания и средств педагогической коммуникации в единую технологическую цепочку, координируются в пространстве и синхронизируются во времени действия педагога и обучаемого, определяются количественные характеристики уровня развития педагогической функции.

Контроль как способ осуществления обратной связи дает информацию о ходе развития педагогической функции и достижении определенного уровня ее развития. Информация о результатах контроля используется для разработки управляющих мер воздействия на процесс развития педагогической функции на стадии коррекции.

Стержневой составляющей педагогической технологии является мотивационное управление процессом развития педагогической функции. Особенностью разработанной технологии является создание условий для достижения определенного уровня развития педагогической функции на каждом из выделенных выше этапов, поэтому специфика ее реализации на каждом этапе определяется содержанием и включением личности в определенные виды деятельности. Кроме этого, на каждом технологическом этапе диагностируется уровень развития педагогической функции.

В соответствии с конструктом содержания педагогической функции нами разработан дидактический комплекс для каждого формируемого блока педагогической функции, в котором указаны методы, средства и формы образовательного процесса. Следует отметить, что в начальной школе основным механизмом развития педагогической функции является ориентация на образец - личность учителя. Это возможно через постоянное обогащение, преобразование субъектного опыта. Причем чем выше уровень развития педагогической функции, тем меньше посторонней помощи требуется ребенку, тем быстрее осуществляется перенос действий по образцу на поиск самостоятельного творческого решения. Очевидно, что процесс развития педагогической функции состоит из ряда этапов, сопровождается овладением социально значимой деятельности, прежде всего, путем подражания. Условием перехода от подражания к самостоятельному творчеству является личностная идентификация с образцом креативного мышления и поведения.

В контексте всех этих форм учебной и вне-учебной работы учителю предлагается переосмыслить цели уроков в направлении развития педагогической функции у каждого ребенка. Необходимо, чтобы через деятельность учителя у младших школьников появился интерес к педагогической профессии.

В среднем звене школы на основе социально значимого опыта и в соответствии с усвоенными нормами поведения и деятельности учащиеся начинают задумываться над своей будущей профессией и планировать этапы своего жизненного пути. Именно в этом

возрасте необходимо формировать родовое педагогическое сознание, которое характеризуется осознанием значимости педагогического труда во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и профессиональной.

Совершенствование системы профессионального педагогического самоопределения личности согласуется с целенаправленным развитием педагогической функции.

При этом основными педагогическими условиями являются: организация соответствующей среды, введение курса по самоопределению, работа со специалистами центра профориентации и планомерная работа по изменению мотивационных установок в пользу педагогической профессии. Следовательно, усиливается рефлексивный компонент выбора профессии, включающий осознание и определение своего «Я», адекватности своих профессиональных намерений реальным личностным качествам и уровню развития педагогической функции. Очевидно, что ее непрерывное развитие не может осуществляться без направленности на педагогическую деятельность, устойчивой мотивации.

Педагогический смысл функционально-личностной технологии применительно к старшему звену школы состоит в вовлечении школьника в систему педагогических отношений, в формировании положительной мотивации к педагогической деятельности на основе развития педагогической функции.

Так как профессиональная деятельность педагога имеет интегративный характер, внедрение новых педагогических технологий в учебный процесс школы предъявляет новые квалификационные требования и к ученикам, и к педагогам.

Поскольку педагогическая технология понимается нами как системный способ достижения воспроизводимого педагогического результата, то ожидаемым продуктом применения технологии будет являться личность с прогнозируемым уровнем развития педагогической функции.

На этапе послевузовского образования основным фактором развития педагогической функции выступает повышение квалификации преподавателей всех форм системы образования, обеспечивающее совершенствование профессионального мастерства педагога. Существенным фактором является также и то, что в области повышения квалификации педагогических кадров проходит через целевые образовательные чеки, обеспечивающие возможность каждому учителю строить индивидуальную траекторию повышения квалификации и самообразования посредством выбора необходимых курсов в вариативном блоке.

В основе разработанных курсов для повышения педагогического мастерства учителя лежит андрогагическая модель, в соответствии с которой педагог при обучении должен сам ставить цели, разрабатывать конструкт содержания своей деятельности, воплощать полученные знания в практическую деятельность.

Таким образом, функционально-личностная технология призвана обеспечить системность и непрерывность процесса развития педагогической функции учителя и продвижение личности в ее развитии до прогнозируемого уровня.

В целом разработанная педагогическая технология непрерывного развития педагогической функции согласуется с критерием надежности, является действенной и эффективной на всех ступенях образования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Филиппов В.М. Внутренняя интернационализация в российском высшем образовании // Интернационализация региональных вузов: тенденции, стратегии, пути развития: мат-лы междунар. конф. - Волгоград: ВолГТУ, 2012. - С. 9-22.
2. Кумбс Ф.Г. Кризис образования в современном мире. Системный анализ. - М.: Прогресс, 1970.
3. Джуринский А. Н. Сравнительная педагогика: учебник для магистров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013.
4. Горюнова Л.В. Профессиональная мобильность специалиста как проблема развивающегося образования России. - Ростов н/Д: НПО РГПУ, 2006.
5. Аржанова И.В. Эволюция международного образовательного сотрудничества в условиях модернизации Российской высшей школы в 1991-2011-е годы: автореф. дис. ... д.и.н. - М., 2012.